

QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI RISKLARNI SUG‘URTALASHNING DOLZARB MASALALARI XUSUSIDA

¹Otabekov Shuxrat Xidirnazarovich, ²Xalikov Baxrom Shomurovich, ³Unaboyev
Sherzod Shuxrat o‘g‘li

¹TIPI "Iqtisodiyot" kafedrası i.f.n., doçent, ²TIPI "Iqtisodiyot" kafedrası katta o‘qituvchi,

³"Iqtisodiyot" ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs kunduzgi 22/1-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231540>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalash metodologiyasiga yangicha yondoshuvning zarurligi, asosiy yo‘nalishlari tadqiq etilgan. Qishloq xo‘jaligidagi risklarni boshqarishda sug‘urta tizimining ustunliklari hamda o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligida uni qo‘llash imkoniyatlari tadqiq etilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, fermer xo‘jaligi, xatarlar, zarar, sug‘urta, agrosug‘urta, sug‘urta mahsulotlari, xatarlarni boshqarish, kredit, birja, xedjirlash, shartnoma.

Annotation. In the context of institutional changes in agriculture, the need for a new approach to the methodology of risk insurance based on state support, the main directions are researched. Advantages and specific features of the insurance system in agricultural risk management are scientifically justified. Possibilities of its application in agriculture of the Republic of Uzbekistan were studied and recommendations were developed.

Key words: agriculture, farm, risks, loss, insurance, agroinsurance, insurance products, risk management, credit, exchange, hedging, contract.

Аннотация. В статье были исследованы необходимость, основные направления нового подхода к методологии страхования рисков на основе государственной помощи в условиях институциональных преобразований в сельском хозяйстве. Показаны преимущества и особенности системы страхования при управлении сельскохозяйственными рисками. Изучены возможности и разработаны рекомендации по использованию их в сельском хозяйстве Республики Узбекистан.

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерское хозяйство, риски, убытки, страхование, агрострахование, страховые продукты, риск-менеджмент, кредит, биржа, хеджирование, договор.

Kirish. Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan bir qatorda qishloq xo‘jalik tizimida ham mulkchilik shakllarini o‘zgartirish, dehqonlarda yerga egalik hissini shakllantirish, tizimga xizmat ko‘rsatadigan bozor infratuzilmasini barpo etish yuzasidan ulkan ahamiyatga molik ishlar amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar qishloq aholisining turmush farovonligini oshirish, ishsizlik muammosini hal etish, qolaversa, ichki va tashqi bozorni sifatli qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlashga qaratilgandir.

2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish mamlakatda amalga oshirilayotgan 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasiga, Hukumatning moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarning barcha jihatlarini isloh qilish, tarmoqlar va hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish va ijtimoiy masalalarni hal etish bilan bog‘liq qabul

qilingan qarorlariga asoslanadi. Konsepsiyani ishlab chiqish zarurati uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini cheklaydigan mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni, xavf-xatar va tahdidlarni hal etish, shuningdek, iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning hozirgi holatidan barqaror rivojlanishga o'tishning maqsadlari va ustuvorliklarini belgilash va aholi hayot darajasini oshirish bilan bog'liqdir[3].

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishning barqaror traketoriyasiga kiritish uchun qulay muhitni ta'minlaydigan institusional islohotlarni amalga oshirish qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlariga asoslangan mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, qishloq xo'jaligida resurslarni taqsimlashni va narx belgilashni erkinlashtirishga, yerdan foydalanishning samarali mexanizmlarini joriy etishga yo'naltirilgan iqtisodiy munosabatlarning samarali tizimini yaratishga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Tabiiy iqlim sharoitlariga nisbatan yuqori darajadagi qaramlik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi risklarni boshqarishda sug'urta va sug'urta tizimi imkoniyatlaridan keng tarzda foydalanish zaruratini yuzaga keltiradi. Sug'urta tarmoqda yangi texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq risklar, kredit resurslaridan foydalanishdagi risklar, qishloq xo'jalik mahsulotlarini birja tizimi (spot, forvard, fyuchers) orqali sotish davomida yuzaga keluvchi risklarni samarali boshqarish imkonini beradi. Sifatli sug'urta xizmatlari va bu boradagi hukumat dasturlarini ishlab chiqish qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga imkon beradi, agrar tarmoqni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat byudjeti harajatlarini qisqartiradi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligidagi institusional o'zgarishlar sharoitida davlat ko'magi asosida risklarni sug'urtalash masalalarining nazariy, metodologik va amaliy jihatlari maxsus, mustaqil tadqiqot ob'yekti sifatida yetarli darajada o'rganilmaganligi mazkur ilmiy maqola mavzusining dolzarbligini va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini belgilab beradi.

Agrar sohada sug'urtalashni shakllantirish va rivojlantirishning metodologik muammolari Abdraximov E.V., Basakov M.I., Белых B.C., Biryuchev O.I., Bland D., Burrou K., Voblyy K.S., Gvozdenko A.A., Dadkov V.N., Zadkov A.P., Zernov A.A., Zubes A.N., Klimova M.A., Lapayev S.M., Lini Yu.I., Sikitenkov L.K., Nikitin A.B., Oniyyenko A.M., Orlanyuk-Maliskaya L.A., Orlova I.V., Pleshkov A.P., Semenov V.N., Fedorenko A.B., Eldiyev M.N. kabi olimlarning bu masalalarga oid konsepsiyalari, nazariyalari va amaliy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Mazkur yo'nalishda o'zbek olimlari va mutaxassislari ham bir qator ilmiy ishlarini e'lon qilishgan. Ular jumlasiga T.Malikov, O.Olimjonov, H. Sobirov, M.Asqarova, G.Axunova, X.Boyev, T.Baymurotov, O.Jo'rayev, T.Iminov, M.Mirsodiqov, Y.Tursunov, M.Xodjayeva, A.Shermuxamedov, Sh.Imomov, X.Shennayev, X.Boyev, P.Kaziyev, B.Xodiyev, B.Hamidov, T.Baymuratov, M.Mirsodiqov, B.Ashrafxonov, R.Xusanov, A.Yadgarov kabi olim va mutaxassislarni kiritish mumkin. Yuqorida nomlari zikr etilgan olim va mutaxassislarning ilmiy asar va ishlarini e'tirof etgan holda shuni alohida ta'kidlaymizki, qishloq xo'jalik sohasi va shuning barobarida qishloq xo'jalik sug'urtasi mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o'rin egallashiga qaramasdan, hanuzgacha bu yo'nalishda mustaqil ilmiy-tadqiqot ishlari kam.

MDH mamlakatlarida risklarni boshqarish masalalarini tadqiq etish o'tgan asr oxirlarida nihoyatda faollashdi. Jumladan, I.T.Balabanov o'z tadqiqotlarida risk-menejmentning mazmuni va uni tashkil etish, xatar darajasini pasaytirish usullari, yo'nalishlari va strategiyasi, ularni sug'urtalash [9], K.V.Baldin risklar sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik, tashkiliy va texnologik asoslari [10], S.M.Vasin va V.S.Shutovlar tadbirkorlik faoliyatidagi risklar va ularni turkumlash, risklarni aniqlash va tahlil qilish usullari, korxonalar

strategiyasida risklarni boshqarish xususiyatlarini [12] tadqiq etganlar. Mamlakatimiz olimlaridan M.Sharifxo‘jayev va Yo.Abdullayevlar tavakkalchilik (risk)ni boshqarish, xavf va tavakkalchilik turlari hamda ularni boshqarish [7], Sh.Zaynutdinov, A.Shermuhammedovlar boshqaruv jarayonida duch keladigan xatarlar va ularning tahlili, xatarlarning turlari va boshqarish shakllari [8], A.Abdullayev agrar sohada ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg‘or shakllaridan biri hisoblangan fermer xo‘jaliklarining ilmiy-nazariy asoslari [5], A.Abdug‘aniyev qishloq xo‘jaligi va uning iqtisodiyotdagi roli, ahamiyati, uning samaradorligini oshirish [6] masalalarida ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida risklarni boshqarishning sug‘urta amaliyotini takomillashtirish zaruriyati quyidagilarda o‘z aksini topadi:

- qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi o‘ziga xos iqtisodiy faoliyat turi sifatida yuqori darajadagi xatarlar bilan bog‘liq ekanligi;

- aksariyat hollarda qishloq xo‘jalik korxonalarining tabiiy ofatlar yoki ishlab chiqarishdan ko‘rgan zararlarni mustaqil qoplay olmasliklari;

- sug‘urta himoyasining salbiy hodisalar bilan bog‘liq yo‘qotishlarni qoplash hamda agrar tarmoqning barqaror rivojlanish sur‘atlarini ta‘minlash kafolati sifatida xizmat qilishi.

Amaliyotda qishloq xo‘jaligidagi risklarni boshqarishga qaratilgan turli xil strategiyalar ishlab chiqilgan, biroq agrosug‘urta qishloq xo‘jaligida turli risklardan, ko‘zda tutilmagan yo‘qotishlardan himoya etishning samarali vositasi bo‘lib qolmoqda.

Agrosug‘urta barcha turdagi qishloq xo‘jalik risklarini boshqarishning sinalgan mexanizmi ekanligi bilan bir qatorda sug‘urta bozorining barcha ishtirokchilari manfaatlarini birlashtirishning eng maqbul yo‘li hamdir. Shuning uchun agrar sohani sug‘urtalashning zamonaviy modellarini rivojlantirish unga innovasion yondashuvni taqozo etadi.

Keyingi vaqtlarda fermer xo‘jaliklari tomonidan yer maydonlaridan foydalanishga alohida e‘tibor qaratilmoqda: “Fermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalarining yer uchastkalari maydonlarini maqbullashtirishda, ularning oxirgi uch yillik faoliyati to‘liq tahlil qilinadi. Agarda, qishloq xo‘jaligi korxonalarini yer uchastkalarining o‘lchami yuqorida keltirilgan miqdorlardan kam bo‘lsa, ular maqbullashtiriladi. Bunda tuman hokimliklari zaxirasiga qaytarilgan yer uchastkalari, birinchi navbatda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investisiya kiritadigan, moliyaviy holati yaxshi va qishloq xo‘jaligi texnikalariga ega ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklari, paxta-to‘qimachilik klasterlari, eksport qiluvchi va qayta ishlovchi korxonalariga ustuvorlik beriladi” [4].

Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlar ko‘lamini kengaytirish, fermer va dehqon xo‘jaliklarining samarali faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilayotganligini ijobiy hol sifatida baholash mumkin. Dehqonchilik mahsuloti ishlab chiqaruvchilarga yerni tender asosida uzoq muddatga ijaraga berilayotganligi va bunda turli omillarni, xususan, fermerlarning tegishli ma‘lumotga va texnikaga egaligini hisobga olinayotganligi yerdan unumli foydalanish, pirovardida, hosildorlik darajasini ko‘payishiga xizmat qiladi.

Shu bilan bir qatorda fermer va dehqon xo‘jaliklarining muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishi faqatgina yuqoridagi omillar bilan belgilanmasligini ham unutmaslik zarur. Qishloq xo‘jalik sohasini bir maromda rivojlanishiga agrotexnika qoidalariga yetarli darajada rioya etish bilan erishib bo‘lmagligini ham amaliy tajriba ko‘rsatmoqda. Gap shundaki, tarmoqda ishlab chiqarish hajmini oshishiga, binobarin, hosildorlik darajasini ko‘payishiga ob-havoning qulay kelishi, yog‘ingarchilikni me‘yorida bo‘lishi va shu kabi tabiiy holatlar katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuni alohida ta‘kidlash zarurki, qishloq xo‘jalik tovar ishlab chiqaruvchilarning, birinchi navbatda, fermer va dehqon xo‘jaliklarining tabiiy ofatlar va boshqa oldindan ko‘rib bo‘lmaydigan

stixiyali hodisalar ro'y berishi natijasida ko'rgan zararlarini qoplashda sug'urta muhim o'rin tutadi. Zero, sug'urta – barcha xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va aholining mulkiy manfaatlarini himoya etuvchi ishonchli vositadir.

Fan va texnologiya taraqqiyotining ayni paytdagi yuksak darajasiga qaramay, dunyodagi ko'plab davlatlar agrar tarmoqdagi qishloq xo'jalik ekinlariga jiddiy talofat yetkazuvchi tabiiy-iqlim va iqtisodiy mazmundagi xatarlarning kuchayishi bilan bog'liq muammolarga tez-tez duch kelmoqdalar hamda bu kabi muammolar tobora global xarakterga ega bo'lib bormoqda.

Ayni paytda, ushbu masalaning xalqaro amaliyot tajribasi tahlili qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi uzluksizligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda xatarlarni boshqarishning eng samarali usuli sug'urta ekanligini ko'rsatmoqda.

Qishloq xo'jaligi korxonalarining, jumladan, fermer va dehqon xo'jaliklarining tabiiy ofatlar va boshqa risklar ro'y berishi oqibatida ko'rgan zararlarini sug'urta yo'li bilan qoplashni tashkil etish hamda dehqonchilik mahsuloti ishlab chiqaruvchilarining sug'urta xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirish maqsadida mana yigirma yildan ziyod vaqtdan beri mamlakatimizda agrosug'urta xizmatlari bozori faoliyat yuritmoqda. Biroq, fermer va dehqon xo'jaliklarining mulkiy manfaatlarini sug'urtalash yuzasidan ijobiy ishlar amalga oshirilayotganligiga qaramasdan, bu yo'nalishda o'z yechimini kutayotgan muammolar to'planib qolganligini ham inkor etib bo'lmaydi. Jumladan, qishloq xo'jaligini sug'urtalash tizimiga bozor mexanizmlarini joriy etish, ularni sug'urta himoyasiga to'liq qamrab olish darajasi qoniqarli holatda emasligi, hosil sug'urtasi bo'yicha zararlilik ko'rsatkichi yuqori darajada saqlanib qolayotganligi, qishloq xo'jaligi hosilini, ishlab chiqaruvchilarga qarashli mol-mulklar va chorva mollarini sug'urtalashda an'anaviylik tamoyili ustunlik qilishi, fermer xo'jaliklarining tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq risklarini sug'urtalash, ularning mulkiy manfaatlarini himoyalashda noan'anaviy sug'urta xizmatlarini ko'rsatish ham talab darajasida emasligi va boshqalar. Bu sohadagi muammolarni ijobiy hal etish uchun quyidagi tezkor tadbirlar ijrosi zarur: fermer xo'jaliklari faoliyatidagi turli xil risklarni qamrab oladigan sug'urta xizmatlarining turlarini kengaytirish va takomillashtirish; qishloq xo'jaligini sug'urtalashda turli mulk shaklidagi sug'urta kompaniyalarini agrosug'urta bozoriga jalb etish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini vujudga keltirish; xususiy mulk shaklidagi sug'urta kompaniyalari tomonidan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishidagi risklarni sug'urtalash bo'yicha sug'urta xizmatlari taklifini davlat tomonidan rag'batlantirib borish; ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatidagi risklarni sug'urtalashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish; qishloq xo'jaligidagi risklarni boshqarishda agrosug'urta bilan chegaralanib qolmasdan, tarmoq boshqaruvining barcha darajalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish; qishloq xo'jaligi sohasidagi sug'urta hodisalarini ekspertiza qilish va zararlarni aniqlashda "O'simliklarni himoya qilish markazi" ishtirokini ta'minlash, qishloq xo'jalik risklarini ob'yektiv baholashga imkon beruvchi ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish va qishloq xo'jalik tarmog'ining bazaviy sohalarini rivojlantirish orqali ularning boshqaruvida foydalanish; qishloq xo'jaligini sug'urtalash sohasida davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarini yanada kengaytirish, davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida qishloq xo'jalik risklarini sug'urtalashning samarali modellarini rivojlanirish; sug'urta hodisasi sodir bo'lmagan taqdirda sug'urta da'vosini ko'rib chiqish amaliyotini soddalashtirish va shaffofligini ta'minlash; sug'urta hodisasi ruy bermagan hollarda sug'urta mukofotlarini bir qismini sug'urtalanuvchiga qaytarish amaliyotini joriy etish va h.k.

Bugungi kunda respublikamizda qishloq xo'jalik sug'urtasi sohasi rivojlanib va takomillashib bormoqda. Hozirgi kunda ushbu tarmoqda qishloq xo'jalik ekinlari hosilini

sug'urtalash bo'yicha xizmatlarni taklif etuvchi "O'zagrosug'urta" davlat aksiyadorlik sug'urta kompaniyasi faoliyat yuritmoqda. "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonun asosida faoliyat ko'rsatuvchi ushbu kompaniya qishloq xo'jaligi sug'urtasi yo'nalish bo'yicha 40 taga yaqin turdagi sug'urta xizmatlarini amalga oshirib kelmoqda.

"O'zagrosug'urta" AJ tomonidan 2017 yil faoliyati davomida jami 3337,5 ming tadan ziyod sug'urta shartnomalari tuzilgan. Shundan 53,7 ming tasi yoki 1,61 foizi qishloq xo'jaligi sug'urtasi bilan bog'liq shartnomalardir. Jamiyat qishloq xo'jaligi sug'urtasi bo'yicha 37,3 mlrd. so'm miqdorida sug'urta mukofotlari hisobiga 1,9 trln. so'm miqdorida sug'urta javobgarligi olgan. Olingan majburiyatlar doirasida qishloq xo'jaligi sug'urtasi bo'yicha mijozlarga 73,8 mlrd. so'm miqdorida sug'urta tovonlarini to'lab berilgan. Sug'urta mukofotlari bo'yicha sug'urta portfelida qishloq xo'jalik xatarlarining sug'urtasi 27,8 foizni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

"O'zagrosug'urta" AJning 2021-2023 yillardagi qishloq xo'jaligi sug'urtasi bo'yicha ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2023 yilda jami	Qishloq xo'jaligi sug'urtasi		
			2021 yil	2022 yil	2023 yil
Sug'urta mukofotlari	mln. so'm	234081,5	43862,7	67609	71314,0
Sug'urta tovonlari	mln. so'm	163337,3	8765,0	23441	89864,4
Sug'urta javobgarligi	mlrd. so'm	67458,8	2150,4	2347390	2532,3
Shartnomalar soni	ming dona	4737,5	42,96	63	68,7

*"O'zagrosug'urta" AJ hisobotlari asosida tayyorlandi

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligidagi institusional o'zgarishlar sharoitida davlat ko'magi asosida risklarni sug'urtalash metodologiyasini tadqiq qilishning nazariy-uslubiy asosini qishloq xo'jaligidagi institusional o'zgarishlar, qishloq xo'jaligidagi risklar menejmenti, davlat ko'magi asosida risklarni sug'urtalash tizimini takomillashtirish konsepsiyalari tashkil etadi. Bu esa qishloq xo'jaligidagi institusional o'zgarishlar sharoitida davlat ko'magi asosida risklarni sug'urtalash metodologiyasini chuqurroq tadqiq etish va uning uslubiy jihatlarini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Mamlakatimiz olimlari tadqiqotlarida ushbu soha keng o'rganilgan bo'lsada, iqtisodiyotning liberallasuvi va tarkibiy islohotlarni jadallashtirish sharoitida fermer xo'jaliklari faoliyatidagi xatarlarni boshqarish borasidagi tadqiqotlar yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Qishloq xo'jalik tarmog'ida sug'urta amaliyotini rivojlantirishning zaruriyati quyidagilarda o'z aksini topadi:

-qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi o'ziga xos iqtisodiy faoliyat turi sifatida yuqori darajadagi xatarlar bilan bog'liq ekanligi;

-aksariyat hollarda qishloq xo'jalik korxonalarining tabiiy ofatlar yoki ishlab chiqarishdan ko'rgan zararlarni mustaqil qoplay olmasliklari;

- sug'urta himoyasining salbiy hodisalar bilan bog'liq yo'qotishlarni qoplash hamda agrar tarmoqning barqaror rivojlanish sur'atlarini ta'minlash kafolati sifatida xizmat qilishi.

Amaliyotda qishloq xo'jaligidagi xatarlarni boshqarishga qaratilgan turli xil strategiyalar ishlab chiqilgan, biroq agrosug'urta qishloq xo'jaligida turli xatarlardan, ko'zda tutilmagan yo'qotishlardan himoya etishning samarali vositasi bo'lib qolmoqda.

Agrosug'urta barcha turdagi qishloq xo'jalik xatarlarini boshqarishning sinalgan mexanizmi ekanligi bilan bir qatorda sug'urta bozorining barcha ishtirokchilari manfaatlarini

birlashtirishning eng maqbul yo‘li hamdir. Shuning uchun agrar sohani sug‘urtalashning zamonaviy modellarini rivojlantirish unga innovasion yondoshuvni taqozo etadi.

Qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalash metodologiyasiga yangicha yondoshuvning maqsadi bo‘lib qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalashning metodologik va ilmiy asoslarini takomillashtirish va qishloq xo‘jaligidagi risklarni sug‘urtalash imkoniyatlaridan samarali foydalanish mexanizmlari va chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar amalga oshirilmog‘i lozim:

- iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishga institusional yondoshuv va qishloq xo‘jaligida institusional o‘zgarishlar nazariyasini tadqiq etish;

- qishloq xo‘jaligida fermer va dehqon xo‘jaliklarining institusional roli hamda ularni sug‘urtalashning zaruriyatini asoslash;

- davlat ko‘magi asosida qishloq xo‘jaligi risklarini sug‘urtalashning nazariy asoslarini tadqiq etish;

-qishloq xo‘jaligida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalashning asosiy tamoyillari, shakllari va tashkiliy modellarining xususiyatlarini hamda rivojlanish qonuniyatlarini yoritish;

- qishloq xo‘jaligi risklarini sug‘urtalashning xorijiy mamlakatlar tajribasini tadqiq etish;

institusionalizm metodologiyasi asoslari va qishloq xo‘jaligida institusional o‘zgarishlarni amalga oshirish texnologiyasini tahlil qilish;

-qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlarni baholash va ilmiy tadqiq etish;

-qishloq xo‘jaligi risklarini davlat ko‘magida sug‘urtalashning xalqaro jihatlarini tadqiq etish;

-O‘zbekistonda agrosug‘urta taraqqiyotining hozirgi bosqichida fermer va dehqon xo‘jaliklarini sug‘urtalash amaliyotini tahlil etish;

- qishloq xo‘jaligida institusional o‘zgarishlar tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirishga oid tavsiyalar berish;

-davlat ko‘magi asosida qishloq xo‘jaligidagi risklarni sug‘urtalashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish;

-fermer va dehqon xo‘jaliklarini sug‘urtalashning tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo‘nalishlariga oid tavsiyalar berish;

-O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini sug‘urtalashni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va agrosug‘urtani takomillashtirish konsepsiyasini asoslash va h.k.

Xulosa va takliflar

Qishloq xo‘jalik tarmog‘ining barqaror rivojlanishida risklarni boshqarish muhim vazifa hisoblanadi. *Qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalash metodologiyasiga yangicha yondoshuv quyidagilarga imkon beradi:*

-tizimli yondoshuv asosida “qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar” hamda “davlat ko‘magi asosida qishloq xo‘jaligida risklarni sug‘urtalash metodologiyasi” tushunchalarining yangicha talqini beriladi va takomillashgan terminologik apparati ishlab chiqiladi;

-O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalash metodologiyasiga yangicha yondoshish

zarurligini belgilovchi omillar ilmiy tahlil qilinadi va ularni samarali boshqarish tadbirlari asoslab beriladi;

-qishloq xo‘jaligida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalashning asosiy tamoyillari, shakllari va tashkiliy modellarining xususiyatlari hamda rivojlanish qonuniyatlari bilan belgilanuvchi imkoniyatlardan samarali foydalanishni aniqlash maqsadida qishloq xo‘jaligidagi risklarni sug‘urtalash jarayonini uning omilli va natijaviy jihatlarini hisobga olgan holda baholash uslubiyoti ishlab chiqiladi;

-qishloq xo‘jaligidagi institutlar faoliyati asoslarini, institusional bitimlar moliyaviy asoslarini va institusional muhit samaradorligini kompleks hisobga oluvchi koefitsiyentlar bilan ayrim holda baholash va omillarni tizimli tadqiq qilish orqali qishloq xo‘jaligidagi risklarni sug‘urtalash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar beriladi;

-qishloq xo‘jaligidagi institusional o‘zgarishlar sharoitida davlat ko‘magi asosida risklarni sug‘urtalashni samarali tashkil etishning ustuvor omillarini aniqlash imkonini beruvchi rivojlanish istiqbollari va uning iqtisodiy o‘sishga ta‘sirini baholash uslubiyoti ishlab chiqiladi;

-turli omillarning o‘zaro aloqadorligini tadqiq etishning yangi konseptual sxemasi asosida O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini sug‘urtalashni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqiladi va agrosug‘urtani takomillashtirish konsepsiyasi ilmiy asoslab beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 1.Mirziyoyev Sh.M. 2017-yil shiddatli islohotlar yili. T.: «O‘zbekiston», 2018, - 70 b.
2. 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakteristik strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevral,PF-4947-sonli Farmoni.
3. 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori O‘zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi ID-9413.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Fermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalarini yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo‘jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 9 yanvar 2019 yildagi 14-sonli qarori.
5. 5.A.Abdullayev, X.Ayubov, Q.Rustamov, U.Mustafoyev. Fermer xo‘jaligi iqtisodi. – T.: Fan va texnologiya, 2006 y., 176 bet.
- a. 6.Abdug‘aniyev A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – T.: Adabiyot jamg‘armasi. 2007. – 340 b.
6. 7.Sharifxo‘jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. – T.: “O‘qituvchi”, 2001.-301b.
7. 8.Зайнутдинов Ш.Н., Шермухамедов А.Т. Риск менеджмента. Учебное пособие. – Т.: Иқтисод-молия, 2007. – 256 с.
8. Балабанов И.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и Статистика, 1996.
9. 10.Балдин К.В., Риск-менеджмент. Учебное пособие по риск-менеджменту. – М.: ЭКМО, 2006. – 368 с.
11. 11.Бокушева Р., Хайдельбах О. Актуальные аспекты страхования в сельском хозяйстве. Discussion Paper. No 57. 2004. С.54
12. 12.Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.